

MAIN-Geschichte: Instruktion für die Geschichte adressiert an ein Kind, Telling Mode, Testung in Präsenz

Hinweise

- Wenn Sie mehr als eine MAIN-Geschichte erheben wollen, achten Sie darauf, dass diese in ihrem Studiendesign nicht direkt hintereinander folgen.
- Wenn Sie den Adressaten wechseln wollen, beginnen Sie immer mit der Geschichte, die an einen Erwachsenen adressiert wird. Achten Sie darauf, dass sie zwei unterschiedliche Geschichten verwenden, beide aber aus dem passenden Paar stammen (also entweder beide „Baby-Geschichten“ (= Baby Goats und Baby-Birds) oder die Cat und Dog-Geschichten). Die Reihenfolge der Geschichten kann beliebig und entsprechend dem Studiendesign sein.
- Wenn Sie zwei Geschichten erhoben haben, können Sie die Befragung um die Abschlussfragen erweitern (s.u.).

Vor dem Testen

Gehen Sie sicher, dass Sie alle Umschläge vor sich auf dem Tisch liegen haben bzw. starten Sie die Präsentation, wenn Sie die Testung computerunterstützt ablaufen lassen wollen, für diesen Fall befolgen Sie bitte die Anweisungen in den Folien. Bereiten Sie das Aufnahmegerät vor und starten Sie die Aufnahme vor der Aufwärmphase.

Aufwärmphase

Erklären Sie kurz den Hintergrund des Tests: Er ist ursprünglich für Kinder entwickelt worden und soll nun um Erzählungen von Erwachsenen erweitert werden. Diese dient unterschiedlichen Forschungsfragen (hier können Sie auf Ihre konkrete Forschungsfrage verweisen). Es geht um die Erzählung einer Bildergeschichte und um Fragen zu dieser.

Für den Fall, dass Sie mehr als eine Geschichte erzählen lassen wollen, passen Sie die Instruktionen so an, dass Sie die allgemeinen Informationen über den Ablauf nur einmal darstellen. Für die zweite Erzählung können Sie dann auf das bereits Gesagte verweisen.

Instruktionen für das Erzählen (Telling) (alle Geschichten)

Sitzen Sie der Testperson gegenüber. Sagen Sie zu ihr:

„Sie sehen hier 3 Umschläge. In jedem Umschlag ist eine Geschichte. Bitte suchen Sie sich einen Umschlag aus.“

Entfalten Sie die Bilder. Sagen Sie:

„Schauen Sie sich erst einmal die ganze Geschichte an! (Pause) Sind Sie fertig?“

Falten Sie die Bilder wieder zusammen und klappen Sie die ersten beiden Bilder auf. Sagen Sie:

„Jetzt erzählen Sie bitte gleich die Geschichte, stellen Sie sich bei diesem Mal jedoch vor, dass Sie die Geschichte nicht mir, sondern einem Kind erzählen. Schauen Sie sich die Bilder an und erzählen Sie die Geschichte so genau wie möglich und stellen Sie sich dabei vor, dass das Kind, dem Sie die Geschichte erzählen, die Bilder nicht sehen kann. Bitte beginnen Sie mit der Geschichte.“

Wenn die Testperson zögert, ist folgende Hilfe erlaubt: *„Erzählen Sie die Geschichte.“*

(Zeigen Sie auf das Bild.) Hat die Testperson die Erzählung der ersten beiden Bilder beendet, so entfalten Sie die nächsten 2 Bilder (zu sehen sind jetzt 4 Bilder). Wiederholen Sie das Vorgehen, bis die gesamte Geschichte erzählt wurde. Wenn die Testperson während der Geschichte zögert oder die Erzählung unterbricht, sind folgende Hilfen möglich: *„Passiert*

noch etwas?“, „Und wie geht es weiter?“, „Können Sie noch mehr erzählen?“ Wenn die Testperson mit dem Erzählen aufhört ohne zu signalisieren, dass sie fertig ist, sagen Sie: „Sagen Sie mir bitte, wenn die Geschichte zu Ende ist!“

Wenn die Testperson die Geschichte zu Ende erzählt hat sagen Sie:

„Vielen Dank für diese Erzählung! Jetzt möchte ich Ihnen noch einige Fragen zu der Geschichte stellen.“

Dann stellen Sie die Verständnisfragen.

Verständnisfragen nach allen Geschichten (angepasst an Erwachsene¹)

Die ganze Zeit die letzte Folie (Geschichte gesamt) zeigen:

Aufwärmfrage:

„Hat Ihnen die Geschichte gefallen?“

Danach stellen Sie die folgenden Fragen:

1. Wie viele Erzählstränge hat die Geschichte?
2. Welche Figuren nehmen aktiv an der Handlung teil?
3. Wie bewerten Sie die Figuren?
4. Gibt es einen Helden in der Geschichte?
5. Haben Sie mit jemandem Mitleid?
6. Freuen Sie sich mit jemandem?
7. Welche Figur ist Ihnen am sympathischsten? (ggf. nach dem Grund fragen)
8. Welche Figur ist Ihnen am unsympathischsten? (ggf. nach dem Grund fragen)
9. Wie fühlen sich die Figuren am Ende der Geschichte?
10. Gibt es eine Moral von der Geschichte?

Im Anschluss können Sie die Abschlussfragen stellen, anderenfalls bedanken Sie sich bei der Person und gehen zur nächsten Testung über.

Abschlussfragen

„Sie haben nun zwei unterschiedliche Bildergeschichten erzählt, mich würde interessieren, wie Sie die beiden Geschichten vergleichen. Dafür möchte ich Ihnen nun ein paar Fragen stellen.“

Stellen Sie die folgenden Fragen:

- Welche der beiden Geschichten hat Ihnen besser gefallen? *Ggf. nachfragen: Warum?*
- Fanden Sie die beiden Geschichten sehr unterschiedlich oder eher ähnlich?
- Welche der beiden Geschichten haben Sie lieber erzählt? *Ggf. nachfragen: Warum?*
- Sie haben eine der Geschichten einem Erwachsenen und eine einem Kind erzählt. Welche Aufgabe hat Ihnen besser gefallen? *Ggf. nachfragen: Warum?*
- Welche der Aufgabe ist Ihnen leichter gefallen? *Ggf. nachfragen: Warum?*
- Hatten Sie das Gefühl, dass Sie die Geschichten unterschiedlich erzählt haben? *Ggf. nachfragen: Wie?*
- Hätten Sie lieber beide Geschichten einem Kind oder einem Erwachsenen erzählt? Wenn ja, wem (und warum)?“

Bedanken Sie sich bei der Person und fragen sie, ob sie noch Rückfragen hat. Beenden Sie die Testung.

¹ Die Fragen werden aktuell ausgewertet. Die Erfahrungen mit diesen neuen Fragen sollen demnächst publiziert werden.